

Bankir menentukan nilai tukar uang

Prastowo Cahjadi
(prastowoc@gmail.com)

12 Mei 2026

Abstrak

Uang adalah piutang bagi pemegangnya. Dan uang adalah utang bagi penerbitnya. Setiap orang bisa menerbitkan uang, tetapi hanya sebagian orang bisa mengedarkan uang terbitannya. Orang-orang yang bisa mengedarkan ini terdiri dari negara dan bankir. Bankir melakukan jual-beli uang. Bankir menukar uang terbitan pihak lain dengan uang terbitan bankir itu sendiri. Dengan jual-beli ini, bankir bisa mengubah jenis uang yang tidak beredar ke jenis uang yang beredar. Bankir mengubah uang terbitan orang seorang menjadi uang terbitan bankir atau uang terbitan negara. Bankir mendapat untung dari jual-beli ini. Keuntungan bankir ini disebut sebagai bunga.

Kata kunci: uang, utang, piutang, nilai tukar

Klasifikasi JEL: E40; E42; E51

1 Pendahuluan

Buku teks ilmu ekonomi menceritakan sejarah uang sebagai perkembangan dari barter ke uang barang ke uang kertas (Samuelson & Nordhaus, 2010, p. 458-459). Namun, catatan sejarah menunjukkan tahap sebelum uang bukanlah barter, tetapi utang (Hudson, 2004, p. 99). Dengan menelusuri sejarah uang dengan bermula dari utang, semua uang sebenarnya adalah piutang (Mitchell-Innes, 2004, p. 42).

Berdasarkan pandangan uang adalah piutang tersebut, uang bisa dibagi menjadi dua jenis. Pertama, uang yang merupakan piutang kepada negara. Uang ini adalah uang terbitan negara. Kedua, uang

yang merupakan piutang kepada swasta. Uang ini adalah uang terbitan swasta.

Negara dan swasta memiliki kesamaan cara menerbitkan dan memusnahkan uang. Negara dan swasta menerbitkan uang dengan berbelanja. Tetapi, belanja keduanya tidak sama. Negara belanja barang dan jasa. Sedangkan swasta berbelanja piutang, bukan belanja barang dan jasa. Swasta yang menerbitkan uang dengan berbelanja piutang ini disebut sebagai bankir.

Negara dan bankir memusnahkan uang terbitan mereka saat uang tersebut kembali ke tangan mereka. Negara melakukan ini dengan menarik pajak. Bank melakukan ini saat nasabah menarik semua uangnya dari bank.

Masyarakat biasanya menggunakan beberapa jenis uang. Penggunaan seperti ini membuat masyarakat harus bisa mengubah satu jenis uang ke jenis uang lain. Berarti masyarakat perlu memiliki jawaban untuk empat pertanyaan berikut. Pertama, bagaimana menghitung uang? Pertanyaan ini bisa dilihat sebagai cara masyarakat menentukan satuan hitung uang. Ringkasan cerita ini ada di Cahjadi (2026a).

Kedua, bagaimana menilai uang? Pertanyaan ini bisa dilihat sebagai cara masyarakat memilih menggunakan jenis uang apa untuk satu kegiatan jual-beli. Ringkasan cerita ini ada di Cahjadi (2026b).

Ketiga, bagaimana mengubah uang? Pertanyaan ini bisa dilihat sebagai cara masyarakat menukar uang yang dimilikinya de-

ngan jenis uang lain yang diperlukan untuk kegiatan jual-beli tertentu.

Keempat, bagaimana menangani bunga? Pertanyaan ini bisa dilihat sebagai cara masyarakat menghadapi tambahan dalam utang-piutang.

Saya hanya akan menjawab pertanyaan ketiga, tentang penukaran uang. Saya juga hanya menulis dalam bahasa Indonesia karena tulisan ini saya buat untuk menambah pengetahuan siswa di Indonesia.

2 Setiap orang bisa menerbitkan uang

Setiap orang dapat menerbitkan uang, tetapi tidak setiap orang dapat mengedarkan uang. Hanya dua kelompok orang yang bisa mengedarkan uang terbitan mereka. Pertama, negara. Negara bisa mengedarkan uang terbitan negara karena negara memiliki kewenangan untuk mengenakan pajak ke seseorang. Dan pajak tersebut hanya bisa dibayar menggunakan uang terbitan negara. Semakin banyak orang yang menjadi wajib pajak, semakin banyak orang-orang yang mencari uang terbitan negara. Pencarian ini memperluas peredaran uang terbitan negara.

Kedua, bankir. Bankir bisa mengedarkan uang terbitan bankir karena bankir melakukan jual-beli utang-piutang. Bankir membeli piutang seseorang dan membayar pembelian tersebut menggunakan uang terbitan bankir itu sendiri. Keberadaan bankir ini membuat ada bermacam-macam uang yang beredar di masyarakat meskipun dalam lingkup yang terbatas. Seseorang dapat mengubah uang

yang sulit beredar menjadi uang yang mudah beredar dengan menggunakan jasa bankir.

Seseorang mendapatkan uang dengan menjual sesuatu. Dan seseorang menerbitkan uang dengan membeli sesuatu. Saat seseorang menjual sesuatu langsung ke penerbit uang, ia mendapat uang terbitan pembeli. Tetapi, pembeli juga dapat membeli dengan menggunakan uang terbitan pihak lain selama penjual mau menerima uang tersebut.

Misal, seseorang menjual alat tulis ke negara yang menerbitkan mata uang sendiri akan mendapat bayaran dalam bentuk uang terbitan negara. Sedangkan kalau negara tersebut tidak menerbitkan uang sendiri, negara akan membayar penjual menggunakan uang terbitan pihak lain. Uang terbitan pihak bukan negara yang bisa dipakai untuk membayar pajak di negara tersebut.

Hal yang sama juga berlaku untuk jual-beli antarorang. Seseorang menjual sesuatu ke orang lain akan mendapat bayaran dalam bentuk uang resmi atau uang terbitan pembeli itu sendiri. Uang resmi biasanya berupa uang terbitan negara tempat jual-beli berlangsung. Kalau penjual mendapat uang resmi, penjual bisa langsung menggunakan uang hasil penjualan tersebut. Tetapi, kalau penjual mendapat uang terbitan pembeli, penjual tidak bisa langsung menggunakan uang tersebut. Penjual perlu menunggu uang tersebut jatuh tempo atau perlu mengubah uang tersebut ke bentuk yang langsung bisa penjual pakai.

Contoh pembayaran menggunakan uang terbitan pembeli adalah seperti saat jual-beli menggunakan cara net 15. Dengan cara ini,

pembeli berutang kepada penjual dan utang ini jatuh tempo 15 hari setelah tanggal faktur. Utang pembeli ini adalah uang terbitan pembeli. Penjual tetap bisa menggunakan uang terbitan pembeli tersebut sebelum jatuh tempo, tetapi ia harus mengubah uang tersebut ke uang lain sebelum bisa berbelanja. Penjual menggunakan jasa bankir untuk mengubah uang terbitan pembeli tersebut.

Lalu, bagaimana penjual menggunakan jasa bankir?

3 Bankir menukar satu bentuk uang dengan bentuk uang lain

Seseorang bisa menukar satu bentuk uang ke bentuk uang lain dengan menjualnya ke bankir. Bankir adalah orang yang melakukan jual-beli uang. Bankir membeli uang dari seseorang dengan menggunakan uang terbitan bankir tersebut. Dan bankir juga menjual uang ke seseorang dengan menerima kembali uang terbitan bankir tersebut. Dalam contoh jual-beli net 15, penjual menjual tagihannya ke pembeli yang belum jatuh tempo ke bankir. Penjual mendapat uang terbitan bankir sebagai hasil penjualan tersebut. Uang ini berupa rekening penjual pada bankir. Penjual dapat menggunakan uang ini untuk berbelanja.

Bankir membeli uang menggunakan dua cara. Pertama, bankir membeli uang yang sudah terbit. Uang yang akan dijual sudah terbit sebelum seseorang menjualnya ke bankir. Cara ini disebut sebagai diskonto. Di sini, penjual uang membawa uangnya ke bankir. Bankir mengambil uang tersebut dan memberi penjual uang

terbitan bankir. Contoh jual-beli ini adalah seseorang menyeteror uang tunai di kasir bank atau di mesin anjungan tunai mandiri (ATM) (Mitchell-Innes, 2004, p. 42-43). Setelah setoran diterima, bankir mendapat uang tunai dan penyeteror mendapat uang terbitan bankir dalam bentuk rekening pada bankir.

Kedua, bankir membeli uang yang diterbitkan untuk bankir tersebut. Uang yang akan dijual belum terbit sebelum seseorang menjualnya ke bankir. Seseorang sengaja menerbitkan uangnya sendiri untuk dijual ke bankir. Cara ini disebut sebagai pinjaman. Di sini, penjual meminjam uang terbitan bankir dari bankir. Sebagai gantinya, penjual memberikan uang terbitannya ke bankir. Contoh jual-beli ini adalah seseorang mengambil pinjaman di bank (Mitchell-Innes, 2004, p. 43). Setelah pinjaman berhasil, bankir mendapat uang terbitan peminjam dan peminjam mendapat uang terbitan bankir dalam bentuk rekening pada bankir.

Kedua cara bankir membeli uang tersebut membuat bankir memiliki kewajiban kepada pemegang uang terbitan bankir. Kewajiban itu muncul dari uang yang diterbitkan bankir. Uang adalah kewajiban bagi penerbit uang tersebut. Dan kewajiban bankir tersebut adalah bankir harus membeli kembali uang terbitannya. Bankir tidak bisa menolak saat seseorang hendak menjual uang terbitan bankir tersebut kembali ke bankir. Bankir harus menggunakan uang terbitan pihak lain untuk membeli uang terbitannya itu.

Dengan demikian, bankir menukar satu bentuk uang ke bentuk uang lain dengan jual-beli. Bankir menukar uang terbitan pi-

hak lain ke uang terbitannya. Dan bankir juga menukar uang terbitan bankir dengan uang terbitan pihak lain.

Penukaran satu barang dengan barang lain biasanya melibatkan nilai tukar. Nilai tukar ini adalah berapa banyak barang yang bisa didapat dengan memberikan satu satuan barang tertentu. Satu satuan barang bisa ditukar dengan satu satuan barang lain. Satu satuan barang juga dapat ditukar dengan lebih dari satu satuan barang lain. Dan satu satuan barang juga bisa ditukar dengan kurang dari satu satuan barang lain. Jenis dan jumlah penukaran barang ini biasanya ditentukan oleh kedua pihak yang saling bertukar.

Lalu, siapa yang menentukan nilai tukar mata uang?

4 Bankir menentukan harga

Dalam kegiatan jual-beli barang dan jasa, penjual dan pembeli bisa melakukan tawar-menawar untuk menentukan harga jual-beli. Harga ini merupakan nilai tukar dalam jual-beli. Penjual menukar barang yang dimilikinya dengan uang yang dimiliki pembeli.

Dalam jual beli uang, hanya bankir yang bisa menentukan harga. Seseorang bisa batal menjual uang miliknya ke bankir karena tidak setuju dengan harga yang diberikan bankir. Tetapi, orang tersebut tidak bisa menentukan harga ke bankir. Sehingga saat seseorang menjual uang miliknya ke bankir, ia harus menerima nilai tukar yang sudah ditentukan bankir.

Hanya bankir yang bisa menentukan nilai tukar. Ini juga berarti hanya bankir lain yang bisa mengubah nilai tukar bankir lain. Tindakan ini terlihat jelas dalam negara yang menerbitkan mata uang sendiri. Di negara ini, setiap bankir harus mengikuti nilai tukar yang ditentukan negara. Penentuan nilai tukar oleh negara ini adalah bagian dari kedaulatan negara itu sendiri. Di sini, negara bertindak sebagai bankir karena penentuan nilai tukar oleh negara juga diikuti oleh kebijakan bankir-bankir lain harus punya rekening di lembaga negara. Lembaga negara ini biasanya adalah bank sentral negara tersebut.

Kalau bankir menerbitkan uangnya dalam satuan uang terbitan negara, nilai tukar uang terbitan bankir dengan uang terbitan negara dibuat tetap. Nilai tukar tetap itu biasanya satu banding satu. Satu unit uang terbitan negara bisa ditukar dengan satu unit uang terbitan bankir. Dan sebaliknya juga sama. Satu unit uang terbitan bankir bisa ditukar dengan satu unit uang terbitan negara.

Kita bisa melihat penerapan nilai tukar tetap satu banding satu ini saat menggunakan ATM. Saat saya menyetor seratus ribu rupiah, nilai rekening saya bertambah seratus ribu rupiah. Dan saat saya mengambil uang seratus ribu rupiah, nilai rekening saya berkurang seratus ribu rupiah. Contoh penukaran uang di ATM ini merupakan contoh penentuan nilai tukar untuk kegiatan jual-beli uang berjenis diskonto.

Kegiatan juga-beli uang berjenis peminjaman juga sama. Di sini, bankir yang menerbitkan uang adalah pihak yang menentukan

harga. Penerbitan uang ini membuat bankir memiliki kedudukan yang lebih kuat dalam kegiatan peminjaman antara seseorang dengan bankir. Kekuatan ini karena bankir bisa menerbitkan sendiri uangnya kapan pun dan dalam jumlah berapa pun. Orang yang ingin meminjam uang bankir harus mengikuti nilai tukar yang ditentukan bankir.

Dalam kegiatan jual-beli uang antarbankir juga sama. Bankir yang menerbitkan uang adalah bankir yang menentukan nilai tukar. Kita bisa melihat hal ini dalam kegiatan peminjaman dalam bentuk repo. Di sini, Bankir yang menerima jaminan adalah bankir yang menentukan harga. Bankir ini adalah bankir yang menerbitkan uang sendiri. Sedangkan bankir yang memberikan jaminan adalah bankir yang menerima harga. Bankir ini adalah bankir yang menerima uang yang diterbitkan bankir lain.

Seseorang menjual barang dan jasa agar mendapat untung. Bankir juga menjual dan membeli uang agar bankir mendapat untung. Hal ini membuat bankir menentukan nilai tukar uang yang selalu menguntungkan dirinya. Tetapi, karena bankir bisa menerbitkan uang sendiri, keuntungan bankir ini harus dalam bentuk uang terbitan pihak lain. Tidak ada gunanya bankir mengambil untung dalam uang terbitannya sendiri. Bankir bisa menerbitkan sendiri uangnya kapan pun dan dalam jumlah berapa pun.

Lalu, dari mana bankir mendapat untung?

5 Bankir mendapat untung dari bunga

Bankir melakukan jual-beli untuk mendapat untung. Keuntungan bankir berasal dari selisih harga jual bankir dengan harga beli bankir dalam uang terbitannya sendiri. Bankir bisa membuat selisih ini karena menggunakan satuan yang sama untuk kedua jenis uang yang diperjualbelikan. Bankir mengubah satuan uang terbitan pihak ke satuan yang digunakan oleh bankir untuk menerbitkan uangnya sendiri.

Saat bankir mendiskonto uang penerbit lain, bankir menilai uang tersebut lebih rendah dari nilai nominalnya. Bankir memberi lebih sedikit daripada yang tercantum di uang tersebut. Keuntungan bankir berasal dari selisih nilai ini.

Ada satu pengecualian saat bankir melakukan diskonto. Saat bankir mendiskonto uang terbitan negara dan bankir menggunakan satuan uang negara sebagai satuan untuk menilai uang, bankir perlu mengikuti nilai tukar dari negara. Aturan ini biasanya membuat bankir tidak bisa mendapat untung dari mendiskonto uang tunai terbitan negara. Tetapi, bankir masih bisa mendapat untung dari mendiskonto surat utang negara.

Saat bankir meminjamkan uang terbitannya, bankir meminta pengembalian lebih besar daripada yang ia berikan. Keuntungan bankir berasal dari selisih nilai ini. Selain itu, bankir juga meminta agunan yang nilainya lebih besar daripada nilai uang yang diterbitkannya. Bankir akan mengambil agunan ini kalau nasabah gagal melunasi utangnya ke bankir. Keuntungan bankir juga

bisa berasal dari selisih nilai ini. Berarti bankir tetap untung meskipun nasabah bisa melunasi utangnya atau gagal melunasi utangnya.

Selisih antara nilai nominal uang yang didiskonto dan uang yang berikan bankir adalah keuntungan bankir. Dan selisih antara uang yang dipinjamkan bankir dan uang yang dikembalikan ke bankir juga keuntungan bankir. Keuntungan bankir ini juga disebut sebagai bunga. Bunga adalah tambahan yang diterima bankir. Bankir menerima lebih banyak dari apa yang bankir berikan.

6 Penutup

Setiap orang bisa menerbitkan uang. Tetapi, tidak semua orang bisa mengedarkan uang. Hanya ada dua kelompok orang yang bisa mengedarkan uang, yaitu negara dan bankir. Dua kelompok ini membuat ada bermacam-macam uang yang beredar di masyarakat. Semua uang yang beredar tersebut biasanya bisa dibagi menjadi dua. Pertama, uang terbitan negara. Kedua, uang terbitan bankir. Macam uang terbitan bankir selalu lebih banyak daripada uang terbitan negara. Hal ini karena ada banyak bankir di satu negara.

Bankir bisa mengedarkan uangnya karena ia bertindak sebagai penjual dan pembeli uang. Bankir bisa mengubah uang terbitan satu pihak dengan uang terbitan pihak lain. Bankir melakukan ini dengan membeli uang terbitan pihak lain menggunakan uang terbitannya sendiri. Dan bankir wajib menukar uang terbitannya dengan uang terbitan pihak lain.

Bankir mendapat untung dari selisih jual-beli uangnya. Selisih ini berasal dari bankir menerima lebih banyak daripada yang bankir berikan. Selisih ini juga disebut sebagai bunga.

Saat ini, bunga sudah jadi hal lumrah. Masyarakat mau tidak mau harus berurusan dengan bunga. Ekonom bahkan tidak melihat ada masalah dengan bunga. Bunga dianggap sebagai bagian dari tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi. Namun, ada masalah dengan bunga. Cerita tentang bunga ini akan saya sampaikan dalam tulisan saya berikutnya. Tulisan saat saya menjawab pertanyaan keempat tentang bagaimana masyarakat menangani bunga.

7 Sumber

Cahjadi, P. (2026a). *Penerbit uang membuat satuan hitung uangnya*. doi:10.5281/zenodo.20130820

——— (2026b). *Orang pakai uang yang lebih ia percayai*. doi:10.5281/zenodo.20130900

Hudson, M. (2004). The Archaeology of Money: Debt versus Barter Theories of Money's Origins. Di L. R. Wray (Ed.), *Credit and State Theories of Money: The Contributions of A. Mitchell Innes* (hal. 99-127). Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Mitchell-Innes, A. (2004). What is Money?. Di L. R. Wray (Ed.), *Credit and State Theories of Money: The Contributions of A. Mitchell Innes* (hal. 14-49). Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Samuelson, P. A. & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics* (19 ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.